

PERANCANGAN GAME MAZE 3D DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA *BACKTRACKING*

Muhamad Anan Makrifisyah Gani¹, Bambang Pramono^{*2}, Jumadil Nangi³

^{1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo, Kendari

e-mail: ¹anantamvan008@gmail.com, ^{*2}bambangpramono09@gmail.com,

³jumadilnangi87@gmail.com

Abstrak

Game merupakan hiburan yang sangat di kagumi oleh masyarakat saat ini mulai dari anak hingga orang tua. Permainan sering dilakukan masyarakat pada jaman sekarang adalah permainan mengasah otak yang dilakukan di komputer dan di *handphone* seperti *game* labirin. Labirin adalah sebuah permainan mencari jalan keluar dimana dalam perjalanan labirin ini banyak mendapat rintangan/halangan untuk sampai pada tujuan tetapi dalam menempuh perjalanan tersedia bonus skor apabila dapat menghemat waktu yang ditentukan agar mendapat bonus skor dan dapat menaikkan ke level berikutnya maka untuk mencapai tujuan diperlukan sebuah solusi, solusi yang dipakai adalah algoritma *backtracking*. Algoritma *backtracking* (runut-balik) merupakan sebuah algoritma yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi *game* labirin karena cara kerjanya mencari jalan keluar yang bertujuan untuk menentukan jalur yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selama proses penentuan jalur tersebut, jika menemui jalan buntu maka akan dilakukan proses *backtrack* sampai kembali menemukan jalur yang tepat untuk mencapai tujuan. Proses mencari jalan keluar permainan labirin dengan cara membentuk lintasan dari akar ke daun dan simpul-simpul yang sudah dilahirkan dinamakan simpul hidup, jika lintasan yang diperluas yang sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka simpul tersebut “dibunuh” sehingga menjadi simpul mati (*dead node*). Simpul yang sudah mati ini tidak akan diperluas lagi.

Kata kunci; Unity, C#, Algoritma *Backtracking*

Abstract

Games are entertainment that are greatly admired by the Saartin community, ranging from children to parents. The game often done by the public today is a brain-sharpening game that is done on computers and on mobile phones like a maze game. Labyrinth is a game to find a way out where in this maze journey there are many obstacles / obstacles to get to the destination but in the journey there is a bonus score available if it can save the specified time in order to get a bonus score and can raise the next level then to achieve the goal a solution is needed, the solution used is the *backtracking* algorithm. *Backtracking* algorithm is an algorithm that can be used to create a labyrinth game application because it works to find a solution that aims to determine the right path to achieve the goals set. During the process of determining the path, if there is a dead end then the *backtrack* process will be carried out until it finds the right path to reach the destination. The process of finding a way out of the labyrinth game by forming a path from the root to the leaves and the knots that have been born are called living nodes, if the extended path being formed does not lead to a solution, then the node is "killed" so that it becomes a dead node (*dead node*). This dead knot will not be expanded anymore.

Keywords; Source Code, Unity, C#, *Backtracking* Algoritim

1. PENDAHULUAN

Game merupakan jenis hiburan yang disukai oleh semua orang dari usia anak-anak, dewasa maupun tua. Selain digunakan untuk menghilangkan kepenatan dalam beraktivitas, sebuah *game* juga dapat berfungsi untuk melatih pola pikir seseorang untuk mencari solusi memecahkan suatu permasalahan yang ada di sebuah *game*. Dahulu *game* dimainkan secara tradisional seperti permainan kartu, catur, ular tangga, petak umpet, dan lainnya. Seiring dengan berkembangnya teknologi, permainan tersebut dikembangkan ke dalam teknologi yang lebih modern. Sekarang banyak *game* baru yang memanfaatkan teknologi modern dalam pembuatannya dan penggunaannya [1].

Salah satu jenis yang dapat sering kita temui yaitu *game* maze atau permainan labirin dimana para pemain harus mencari jalan keluar dari suatu labirin, dalam perjalanan labirin ini terdapat banyak rintangan/tantangan untuk sampai pada tujuan dengan waktu yang telah ditentukan. Pada saat ini masih banyak pemain yang bingung mencari jalan keluar dari labirin tersebut dengan waktu yang telah ditentukan, untuk mencapai tujuan tersebut di perlukan solusi, solusi yang di pakai pada *game* ini yaitu dengan menggunakan algoritma *backtracking* [2].

Algoritma Backtracking (runut-balik) merupakan sebuah algoritma yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi *game* labirin karena cara kerjanya mencari jalan keluar yang bertujuan untuk menentukan jalur yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selama proses penentuan jalur tersebut, jika menemui jalan buntu maka akan dilakukan proses *backtrack* sampai kembali menemukan jalur yang tepat untuk mencapai tujuan. *Algoritma backtracking* (runut balik) pada persoalan ini dipandang sebagai pembentukan pohon ruang status. Akar dari pohon adalah labirin awal, dan anak-anaknya adalah labirin yang dihasilkan dari pergerakan satu langkah dari labirin semula [3].

2. METODE PENELITIAN

2.1 Algoritma Backtracking

Algoritma runut balik pertama kali diperkenalkan oleh D.H Lehmer pada tahun 1950. Algoritma ini cukup baik untuk

digunakan dalam beberapa penyelesaian masalah dan juga untuk memberikan kecerdasan buatan dalam *game*. Beberapa *game* populer semisal Sudoku, Labirin, Catur juga bisa diimplementasikan dengan menggunakan algoritma runut balik. Algoritma runut balik berbasis pada DFS (*Depth First Search*) sehingga aturan pencariannya akan mengikut kepada aturan pencarian DFS yaitu dengan mencari solusi dari akar ke daun (dalam pohon ruang solusi) dengan pencarian mendalam. Simpul-simpul yang sudah dilahirkan (diperiksa) dinamakan simpul hidup (*Live node*). Simpul hidup yang sedang diperluas dinamakan simpul-E atau *Expand Node* [4].

Langkah-langkah pencarian solusi dengan algoritma *backtracking* adalah sebagai berikut:

1. Solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Aturan yang di pakai adalah mengikuti metode pencarian mendalam (*DFS*). Simpul-simpul yang sudah dilahirkan dinamakan simpul hidup (*Life node*) dan simpul hidup yang sedang diperluas dinamakan simpul-E (*Expand node*). Simpul dinomori dari atas ke bawah sesuai kelahirannya.
2. Jika lintasan yang dibentuk dari perluasan tidak mengarah kepada solusi, maka simpul-E tersebut “dibunuh” sehingga menjadi simpul mati (*Dead node*). Simpul yang sudah mati tidak akan diperluas lagi.
3. Jika pembentukan lintasan terakhir berakhir dengan simpul mati, maka proses dilanjutkan dengan membangkitkan simpul anak (*child node*) lainnya. Bila tidak ada lagi simpul anak yang di bangkitkan, maka pencarian solusi dilanjutkan dengan melakukan runut balik (*backtracking*) ke simpul hidup yang terdekat (*parent node*). Selanjutnya simpul ini menjadi simpul-E yang baru.
4. Pencarian dihentikan jika telah menemukan solusi atau tidak ada lagi simpul hidup untuk runut balik (*backtracking*) [5].

2.2 Unity Engine

Unity merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan *game* multi platform yang didesain untuk mudah digunakan. *Unity* itu bagus dan penuh perpaduan dengan aplikasi yang profesional. Editor pada *Unity* dibuat dengan *user interface*

yang sederhana. Editor ini dibuat setelah ribuan jam yang mana telah dihabiskan untuk membuatnya menjadi nomor satu dalam urutan ranking teratas untuk editor *game*. Grafis pada unity dibuat dengan grafis tingkat tinggi untuk OpenGL dan DirectX. Unity mendukung semua format file, terutamanya format umum seperti semua format dari *art applications*. Unity cocok dengan versi 64-bit dan dapat beroperasi pada Mac OS x dan windows dan dapat menghasilkan *game* untuk Mac, Windows, Wii, iPhone, iPad dan Android [6].

2.3 C#(Sharp)

C# atau dapat di baca *C Sharp*, adalah salah satu bahasa pemrograman yang di kembangkan oleh Microsoft. Pemrograman C# sendiri dibangun dari basis pemrograman C++ dengan mendapat pengaruh berupa fitur-fitur yang terdapat di dalam bahasa pemrograman lainnya seperti: Delphi, Java dan juga Visual Basic. Anders Hejlsberg di rekrut oleh Microsoft untuk mengembangkan bahasa ini dan pada tahun 2000 C# pertama kali di perkenalkan. Pemrograman C# ini sangat bergantung dari framework.Net, sehingga sebelum menginstal aplikasi yang kita bangun menggunakan visual C#, kita perlu menginstal .Net Framework. C# tidak hanya bisa di jalankan di Windows namun juga dapat di install di Linux dengan menggunakan Mono. Selain itu juga terdapat IDE alternatif yang dapat kita gunakan di windows yaitu *Sharp Develop*. Bahasa pemrograman di bangun untuk tujuan *general purpose*, selain itu sederhana dan mudah untuk di pelajari. Untuk mempelajarinya Microsoft menyediakan versi free Visual C# Express Edition yang dapat kita unduh dari website Microsoft [6].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Flowchart sistem

Setelah menganalisis sistem, maka didapatkan *flowchart diagram* sistem. Adapun alur kerja *flowchart diagram* sistem ditunjukkan oleh Gambar 1 sebagai berikut:

- User* akan memilih tombol *new game*.
- User* akan memainkan karakter pada *game* ini.
- User* harus menemukan seluruh peta pada seluruh sudut labirin.
- Musuh pada *game* ini akan mencari *player*.

- User* akan mencari semua peta agar dapat menunjukkan rekomendasi jalur jalan keluar.
- Jika *player* bertemu musuh, *player* di haruskan untuk bersembunyi jika tidak musuh akan menyerangnya.

Gambar 1 Flowchart Sistem

3.2 Flowchart Algoritma Backtracking

Berikut merupakan flowchart algoritma *backtracking* sehingga dapat menampilkan rekomendasi jalur jalan keluar Gambar 2 sebagai berikut:

- Di mulai dari node awal
- Node* melakukan pencarian menuju ke target objek
- Kemudian apakah dalam pencarian sudah mencapai *node* target, jika ya maka sistem akan menampilkan *node* target
- Jika objek yang ditemukan bukan garis finish maka proses pencarian target *node* masih terus berjalan, jika tidak menemukan *node* selanjutnya maka tandai *node* terakhir sebagai *dead end*, lalu bergeser ke *node* sebelumnya.

Gambar 2 Flowchart Algoritma Backtracking

3.2 User Case Diagram

Use Case Diagram ini mendeskripsikan siapa saja yang menggunakan sistem dan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan sistem. Use Case Diagram dari sistem yang akan dibangun dapat ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3 Use Case Diagram

Tabel 1 Tabel Penjelasan Gambar 3

Aktor	Sistem
User memilih menu <i>new game</i>	Sistem akan menampilkan permainan baru
User memilih menu instruksi	Sistem akan petunjuk dalam bermain dalam game ini
User memilih	Sistem akan

menu <i>credit</i>	menampilkan jumlah poin yang didapat oleh pemain tersebut
User memilih menu <i>settings</i>	Sistem akan menampilkan pengaturan dari aplikasi <i>game</i>
User memilih menu <i>exit</i>	Aplikasi akan keluar dan permainan berakhir

3.4 Tampilan Aplikasi

Menu beranda adalah tampilan pertama yang akan digunakan pada game Maze 3D.

Gambar 4 Tampilan Menu Beranda

Berikut merupakan tampilan *gameplay* dari Game Maze 3D tampilan akan di muncul saat *player* menekan menu *New Game*.

Gambar 5 Tampilan *Gameplay* Maze 3D

Ketika *player* memilih menu *intruksi* maka akan di tampilkan menu *intruksi* permainan yang berisi tentang cara dan aturan bermain *game* ini diaman aturan dari *game* ini antara lain. Dalam *game* ini *player* di haruskan untuk mencari jalan keluar dari sebuah labirin yang ada pada dalam *game* MAZE 3D ini, untuk dapat menemukan sebuah jalan keluar pemain haru mencari 4 Buah peta yang tersebar pada labirin di *Game* MAZE3D, *game* tidak akan berakhir jika pemain belum menemukan ke 4 peta tersebut. Dalam labirin juga ini akan ada *Skelton* yang akan menjadi hambatan agar *player* tidak mudah mendapatkan ke 4 buah yang ada pada *game* tersebut, *player* harus menghindari musuh jika bertemu, jika *player* tidak menghindari musuh tersebut maka, musuh akan mendatangi musuh.

Gambar 6 Tampilan Menu Intruksi

Pada tampilan ini merupakan tampilan pengaturan, dimana *player* dapat mengatur apakah ingin mematikan backsound atau membuat layar menjadi *fullscreen* atau tidak.

Gambar 7 Tampilan Menu Petunjuk

Pada menu *Credits* aplikasi akan menampilkan informasi dari aplikasi serta pengembang seperti pada Gambar 11.

Gambar 8 Tampilan Menu Credits

3.6 Pengujian *Game Maze 3D*

Pengujian merupakan tahap yang utama dalam pembuatan suatu aplikasi. Hasil dari pengujian yang didapat akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam proses pengembangan selanjutnya. Disini pengujian dari *game Maze 3D* ini dengan cara mencoba *gameplay* dari *game Maze 3D* oleh 20 orang. Setiap pertanyaan memiliki 5 pilihan yaitu sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pertanyaan dalam kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:

- P1. Apakah *Gameplay* yang di sediakan oleh *game* ini mudah dimengerti?
- P2. Apakah penggunaan menu / fitur *game* menu mudah digunakan?
- P3. Apakah *game* dapat dengan mudah di mainkan?
- P4. Apakah tampilan grafik yang di tampilkan bagus?
- P5. Apakah *controler* pada *game* dapat mudah digunakan?

Dari data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skor yang diperoleh dari setiap jawaban responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung sebagai berikut:

- a. Jumlah skor dari responden yang menjawab SS = 31 x 5 = 155
- b. Jumlah skor dari responden yang menjawab S = 46 x 4 = 184

3.5 Implementasi Algoritma RC4

Gambar 12 merupakan implementasi dari algoritma *Backtracking* yang diterapkan menggunakan bahasa pemrograman C#.

```
public List<Node> GetNeighboringNodes(Node a_NeighborNode)
{
    List<Node> NeighborList = new List<Node>(); //Make a new
list of all available neighbors.
    int icheckX; //Variable to check if the XPosition is
within range of the node array to avoid out of range errors.
    int icheckY; //Variable to check if the YPosition is
within range of the node array to avoid out of range errors.

    //Check the right side of the current node.
    icheckX = a_NeighborNode.iGridX + 1;
    icheckY = a_NeighborNode.iGridY;
    if (icheckX >= 0 && icheckX < iGridSizeX) //If the
XPosition is in range of the array
    {
        if (icheckY >= 0 && icheckY < iGridSizeY) //If the
YPosition is in range of the array
        {
            NeighborList.Add(NodeArray[icheckX,
icheckY]); //Add the grid to the available neighbors list
        }
    }
    //Check the Left side of the current node.
    icheckX = a_NeighborNode.iGridX - 1;
    icheckY = a_NeighborNode.iGridY;
    if (icheckX >= 0 && icheckX < iGridSizeX) //If the
XPosition is in range of the array
    {
        if (icheckY >= 0 && icheckY < iGridSizeY) //If the
YPosition is in range of the array
        {
            NeighborList.Add(NodeArray[icheckX,
icheckY]); //Add the grid to the available neighbors list
        }
    }
    //Check the Top side of the current node.
    icheckX = a_NeighborNode.iGridX;
    icheckY = a_NeighborNode.iGridY + 1;
    if (icheckX >= 0 && icheckX < iGridSizeX) //If the
XPosition is in range of the array
    {
        if (icheckY >= 0 && icheckY < iGridSizeY) //If the
YPosition is in range of the array
        {
            NeighborList.Add(NodeArray[icheckX,
icheckY]); //Add the grid to the available neighbors list
        }
    }
}
```

Gambar 9 Source Code Implementasi Algoritma *Backtracking*

- c. Jumlah skor dari responden yang menjawab BS = $18 \times 3 = 54$
 d. Jumlah skor dari responden yang menjawab TS = $4 \times 2 = 8$
 e. Jumlah skor dari responden yang menjawab STS = $1 \times 1 = 1$
 f. Jumlah Total = 366

Hasil jawaban dari responden sebanyak 30 orang tersebut kemudian dapat dihitung nilai tertinggi dan terendah seperti berikut:

- a. Nilai tertinggi = $20 \times 5 \times 5 = 500$ (Seandainya semua menjawab S).
 b. Nilai terendah = $20 \times 5 \times 1 = 100$ (Seandainya semua menjawab STS).

Berdasarkan perhitungan yang menyatakan nilai tertinggi adalah 500 dapat dicari persentase seperti berikut:

$$(366 / 500) \times 100\% = 73,20\%.$$

Tabel 1 Hasil Uji *Game Maze 3D*

Pertanyaan	Jawaban Responden				
	Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Biasa Saja (BS)	Tidak Setuju (TS)	Sangat Tidak Setuju (STS)
P1	6	9	4	1	
P2	6	11	3		
P3	4	12	3	1	
P4	7	7	3	2	1
P5	8	7	5		
Jumlah	31	46	18	4	1

4. KESIMPULAN

Dari Penelitian “Perancangan *Game Maze 3D* Menggunakan Algoritma *Backtracking*” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perancangan *game Maze 3D* berhasil dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan analisis untuk merancang *gameplay* dari *game Maze 3D* serta merancang musuh dari *game Maze 3D*.
2. Penelitian ini berhasil menerapkan algoritma *Backtracking* dalam solusi pencarian jalur dari *game Maze 3D* para *player* sangat terbantu atas dari penunjukan jalur jalan keluar

5. SARAN

Beberapa saran yang perlu diperhatikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut.

1. Untuk pengembangan *game* selanjutnya perlu diperhatikan dalam spec Pc yang digunakan untuk merancang sebuah *game*
2. Untuk perancangan *game 3D* kedepannya lebih di perdalam mempelajari AI dari *game* agar perancangan perilaku musuh dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ayu, S. F., Sutardi dan Tajidun, L. M., 2017, Rancang Bangun Game Edukasi Puzzle Kebudayaan Sulawesi Tenggara Dengan Algoritma Fisher-Yates Shuffle. *semantik*, Vol 3, No. 1
- [2] Fahrudin, B., 2016, Penerapan Algoritma Backtracking Pada Permainan Capsa Banting. *Jurnal Riset Komputer (JURIKOM)*, Vol. 3, No. 6.
- [3] Fajar, M, Ningrum, I. P., dan Ramadhan, R., 2015, Membangun Aplikasi Game "Dua Satu (21)" Berbasis Android Menggunakan Metode *Depth First Search*. *semantik*, Vol 1, No. 2.
- [4] Kusuma G.A ,dan Sudarmilah, E., 2016,Pengembangan Permainan Labirin untuk Membantu Perkembangan Motorik Anak. *Jurnal PROtek*, Vol. 3, No. 2.
- [5] R. Munir, *Pengantar Ilmu Kriptografi*. Yogyakarta: Andi, 2008.
- [6] Sulun, H. S., dan Munir, R., 2010,Pembangkit Teka Teki Silang Dengan Algoritma Backtracking Serta Aplikasi Permainan Yang Berbasis Web. *Jurnal Informatika*, Vol. 4, No.2.